

Análisis cinemático de las fallas en la cobertura meso-cenozoica de la Cordillera Principal de Chile central (33°49'S -34°14'S)

Tomas Piñeiro Pérez¹, Alfonso Encinas¹, Darío Orts²⁻³, Nicolás Henríquez¹

(1) Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Edmundo Larenas 129, Concepción, Chile
(2) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Avenida General Roca 1242, General Roca, Argentina
(3) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG). CONICET, Av. J. A. Roca 1242, 8332, General Roca, Río Negro, Argentina

Introducción

En el sector cordillerano de Chile Central (33°S) afloran las rocas de la cobertura meso-cenozoica que junto al arco magmático activo forman a la Cordillera Principal (CP). Esta morfoestructura se divide a su vez en dos dominios: la CP Oriental, compuesta por las rocas mesozoicas de la Cuenca Neuquina intensamente deformadas que representan a la Faja Plegada y Corrida de Aconcagua, y la CP Occidental, compuesta por las rocas cenozoicas de la Cuenca de Abanico con pliegues suaves (Fock, 2005). Una serie de fallas son propuestas para explicar la deformación presente entre estos dominios, aunque existe debate sobre la temporalidad y los mecanismos de deformación (p.e. Armijo et al, 2010; Giambiagi et al, 2014). La zona de estudio está situada en los valles de los ríos El Volcán y Maipo. En este trabajo, se presenta una nueva base de datos estructurales con énfasis en los planos de falla observados en terreno.

Metodología

Se presentan 93 sets de datos estructurales obtenidos en 6 puntos de control ubicados en el límite entre los dominios occidental y oriental de la CP. En terreno se caracterizaron 3 variables: los planos de fallas, indicadores cinemáticos y sentido de movimiento y luego en gabinete fueron procesados con el software *FaultKin 11* donde se generaron las soluciones de los planos de falla de cada estación de medición. Esta metodología interpreta la orientación aproximada del esfuerzo principal máximo y mínimo con el fin de clasificar los conjuntos de fallas. Los resultados se compararon con estudios previos y se encontraron correlaciones con estructuras y unidades propuestas.

Resultados y discusión

En el Valle Las Arenas, se registraron 17 sets de datos en el contacto entre un intrusivo y la Fm Lo Valdés (Aguirre et al, 2009). Se observaron planos de falla subverticales con estrías perpendiculares al rumbo de estas, indicando un comportamiento de falla normal con extensión en rumbo N45°W. Estas estructuras se asocian al enfriamiento del cuerpo intrusivo en condiciones de deformación frágil. En Cajón El Morado, se registraron 9 sets de datos en el contacto entre las Fms Colimapu y Abanico, interpretado por Fock (2005) por falla. Los planos presentan una distribución NS y manteos de baja inclinación, indicando un comportamiento de falla inversa con compresión en dirección W-NW. En Baños Morales, se registraron 8 sets de datos estructurales en un intrusivo Mioceno (Calderón, 2008). Los planos de falla se presentan en rumbo NS con inclinaciones variables y muestran un comportamiento de falla normal con extensión E-NE°. Estas estructuras se pueden asociar al enfriamiento y extensión del plutón. En Paso de los Sapos, se registraron 16 sets de datos en el contacto entre las Fms Colimapu y Abanico (Thiele, 1980). Se observaron planos de falla NS con manteos variables, indicando un comportamiento de fallas normales y una extensión aproximada EW°. Una serie de diques y sills en el mismo rumbo fueron observados en terreno, que pueden estar relacionados a la deformación identificada. En Cajón Yesillo, se registraron 9 sets de datos cerca del contacto entre las Fms Colimapu y Abanico definido por falla (Thiele, 1980). Los resultados muestran un comportamiento de falla inversa con compresión en rumbo N50°W. Esto apoya la propuesta del autor con la presencia de una falla aunque la compresión es de dirección oblicua a la estructura propuesta. Finalmente, en el Cordón Río Blanco, se registraron 34 sets de datos en las rocas de la Fm Colimapu (Klohn, 1960). Los resultados obtenidos revelan dos familias de fallas, una con extensión en dirección N75°W y otra N40°E. Hasta el momento, no se han identificado estructuras de primer orden, pero sí se han identificado intrusivos y diapiros de yeso que podrían estar relacionados con su génesis. Otra posibilidad es que exista alguna estructura en la que los campos de esfuerzos roten hacia el este. Para comprender mejor esta zona, es necesario obtener más datos y realizar investigaciones adicionales.

Conclusiones

Las observaciones de la cinemática de estructuras a microescala, junto con la estratigrafía previa, permiten establecer una correlación entre las unidades aflorantes y la génesis de los planos de falla. Como resultado, se concluye que el comportamiento extensional es local y está relacionado con la presencia de diques o intrusivos en la zona. Por otro lado, el comportamiento compresivo se alinea con las fallas propuestas en el área de estudio, aunque se requiere continuar obteniendo datos para definir con precisión la geometría, extensión y distribución de las estructuras.

Palabras Clave: Tectónica Andina, Indicadores cinemáticos, Cordillera Principal, FaultKin, Geología estructural.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1200428 "Tectono-stratigraphic evolution of the western Neuquén basin during the Early Jurassic-Late Cretaceous, central Chile, 33°-35°S".

Referencias:

- Aguirre, L., Calderón, S., Vergara, M., Oliveros, V., Morata, D., Belmar, M., 2009. Edades isotópicas de rocas de los valles Volcán y Tinguiririca, Chile central. XII Congreso Geológico Chileno.

- Armijo, R., Rauld, R., Thiele, R., Vargas, G., Campos, J., Lacassin, R., Kausel, E., 2010. The West Andean Thrust, the San Ramón Fault, and the seismic hazard for Santiago, Chile. *Tectonics*, N° 29.
- Calderón, S., 2008. Condiciones físicas y químicas del metamorfismo de muy Bajo grado de las secuencias mesozoicas en el valle del Río Volcán (33°50'-34°00's); Memoria de título de Geólogo, Universidad de Chile.
- Fock, A., 2005. Cronología y tectónica de la exhumación en el neógeno de los Andes de Chile Central entre los 33° y los 34° S. Tesis de grado de Magíster en Ciencias, mención Geología, Universidad de Chile.
- Giambiagi, L., Tassara, A., Mescua, J., Tunik, M., Alvarez, P., Godoy, E., Hoke, G., Pinto, L., Spagnotto, S., Porras, H., Tapia, F., Jara, P., Bechis, F., García, V., Suriano, J., Maris Moreiras, S., Pagano, S., 2014. Evolution of shallow and Deep structures along the Maipo – Tunuyán transect (33°40' S): from the Pacific coast to the Andean foreland. Geological Society, London, Special Publications.
- Klohn, C., 1960. Geología de la Cordillera de los Andes de Chile Central, Provincia de Santiago, Colchagua y Curicó. Instituto de Investigaciones Geológicas, Santiago, N° 8.
- Thiele, R., 1980. Hoja Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica N° 29.